

ESTRÉS LABORAL EN PERSONAL DE ENFERMERIA DE INSTITUCION HOSPITALARIA PUBLICA

WORK STRESS IN NURSING PERSONNEL OF PUBLIC HOSPITAL INSTITUTION

AUTORES: Fátima René Medina Pinoargote ¹
Yngrid Paola Espín Mancilla ²
Evelyn Concepción Ruiz Parrales ³
Verónica Valle Delgado ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: fmedina@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 16 de julio del 2020

Fecha de aceptación: 21 de agosto del 2020

RESUMEN

Con el objeto de analizar el estrés laboral en personal de enfermería de institución hospitalaria pública se realizó estudio observacional descriptivo de tipo documental de algunos artículos en base de datos indexada electrónicamente en los últimos 20 años de autores tales como García M, Ríos MI. (2012); Garrosa E, Moreno B, Rodríguez A, Rodríguez R. (2011); Garrosa E, Rainho C, Moreno B, Monteiro MJ. (2010) y Harrison M, Loisel CG, Duquette A, Semenik SE. Hardiness, (2002) Gil-Monte PR. (2009) entre otros. Donde se evidencio que la competitividad laboral, cargas

¹ Magister en Gestión Ambiental, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo.

² Master en Servicio de Gerencia en Salud, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo.

³ Master en Administración de Empresas, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo.

⁴ Master en Planificación y Evaluación de la Educación Superior, Doctorante del Centros de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica. México.

de trabajo y las tensiones a las que se somete el profesional de enfermería desequilibran su sistema nervioso provocando un estado de ansiedad que desencadena estrés laboral. De igual modo se observó la coincidencia de varios autores en relación a impredecibilidad e incontrolabilidad de las tareas laborales y falta de apoyo social potencian la aparición de estrés laboral.

Palabras Clave: estrés laboral, profesional de enfermería, institución hospitalaria pública.

ABSTRACT

In order to analyze the work stress in nursing staff of a public hospital institution, a documentary descriptive observational study of some articles was carried out in an electronically indexed database over the last 20 years by authors such as García M, Ríos MI. (2012); Garrosa E, Moreno B, Rodríguez A, Rodríguez R. (2011); Garrosa E, Rainho C, Moreno B, Monteiro MJ. (2010) and Harrison M, Loisel CG, Duquette A, Semenic SE. Hardiness, (2002) Gil-Monte PR. (2009) among others. Where it was evidenced that labor competitiveness, workloads and the tensions to which the nursing professional is subjected unbalance their nervous system causing a state of anxiety that triggers work stress. Likewise, the coincidence of several authors in relation to unpredictability and uncontrollability of work tasks and lack of social support potentiated the appearance of work stress.

Key words: work stress, nursing professional, public hospital institution.

INTRODUCCION

El estrés laboral se puede definir como las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las

necesidades del trabajador (García M y Colbs. 2012). En la actualidad el estrés ha sido identificado como uno de los riesgos emergentes más importantes, y en consecuencia, dentro de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones de salud pública debido a la repercusión que éste puede tener sobre la salud del personal de enfermería.

Entre los efectos negativos que el estrés laboral genera en los individuos pueden citarse diversos trastornos a nivel de la esfera mental, que pueden dar lugar a efectos secundarios a nivel colectivo como aumento del ausentismo laboral, disminución de la calidad del trabajo realizado y de la productividad (García M, y Colbs 2012).

A través de los años se han realizado estudios de estrés en el personal de salud a nivel internacional, no obstante, en el Ecuador son pocos los reportados particularmente en el personal de enfermería de unidad de cuidados intensivos. Investigaciones realizadas sobre el fenómeno de estrés señalan que, dentro de los estresores laborales más frecuentemente identificados por este colectivo, se ubican los relacionados con el sufrimiento del paciente, la muerte y la sobrecarga de trabajo; que las enfermeras(os) tienen de forma significativa una mayor exposición a estresores laborales; y que la juventud y la inseguridad en el puesto de trabajo aumentan la vulnerabilidad a dichos estresores (Valecillos M y Colbs 2009).

La profesión “enfermera” es una ocupación que por sus singulares características (escasez de personal que supone sobrecarga laboral, trabajo en turnos, relación con pacientes y familiares problemáticos, contacto directo con la enfermedad, el dolor y la muerte, falta de reconocimiento profesional, falta de autonomía y autoridad en el trabajo para poder tomar decisiones, entre otros) genera estrés laboral crónico, y es una de las ocupaciones donde

mayor incidencia tiene el síndrome de quemarse por el trabajo (Garrosa E y Colbs 2011).

Dada las repercusiones del estrés en la vida laboral se hace necesario la evaluación del mismo en el ambiente de trabajo, valorando las relaciones interpersonales, la sobrecarga y subcarga de trabajo, la estructura de la organización, el diseño de los puestos y sistemas de trabajo, el estilo de dirección entre otros, ya que estos factores pueden potenciar la creación de vínculos sociales y un clima de apoyo social, o, por el contrario, pueden dificultarlo o incluso imposibilitarlo. Con base a lo antes descrito, se planteó analizar el estrés laboral en el personal de enfermería de institución hospitalaria pública, y de este modo realizar un análisis situacional sobre la frecuencia y ocurrencia con que se presenta el estrés laboral en el personal objeto de estudio de este modo tomar medidas correctivas pertinentes.

Objetivo General:

Analizar el nivel de estrés laboral en personal de enfermería de institución hospitalaria pública.

Materiales y métodos

Se realizó estudio observacional descriptivo de tipo documental de algunos artículos en base de datos indexada electrónicamente en los últimos 20 años de autores tales como García M, Ríos MI. (2012); Garrosa E, Moreno B, Rodríguez A, Rodríguez R. (2011); Garrosa E, Rainho C, Moreno B, Monteiro MJ. (2010) y Harrison M, Loiselle CG, Duquette A, Semenic SE. Hardiness, (2002) Gil-Monte PR.(2009) entre otros.

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Diferentes referencias bibliográficas como son las señaladas por García M, Ríos MI. (2012); Garrosa E, Moreno B, Rodríguez A, Rodríguez R. (2011); Garrosa E, Rainho C, Moreno B, Monteiro MJ. (2010) y Harrison M, Loisel CG, Duquette A, Semenic SE. Hardiness, (2002) entre otros han reconocido la importancia del estrés laboral en profesionales de enfermería de instituciones hospitalarias públicas donde las consecuencias más relevantes del estrés laboral son el deterioro de la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones sanitarias y el alto índice de ausentismo que existe entre los profesionales.

La sobrecarga laboral tiene una incidencia especial como fuente de estrés crónico en enfermería. La enfermería histórica y mundialmente es una profesión en la que predominan las mujeres, sin embargo, cada vez más hombres se han volcado a esta actividad, lo que ha significado otro tipo de adaptación laboral para el sexo femenino. De acuerdo a las investigaciones realizadas, la percepción y el afrontamiento del estrés difiere según el sexo (mujeres y varones no lo experimentan de la misma manera) (Harrison M y Colbs 2002).

El estrés laboral en enfermería está relacionado con el trabajo; debido a que la enfermera invierte gran cantidad de tiempo en actividades propias de su trabajo; en horarios rotativos, se tiene que adaptar a otro medio ambiente que no es su hogar, convive con otras personas, y realiza largos recorridos desde su hogar a su trabajo entre otras. Por ello, el estrés afecta a su salud integral en el ámbito físico, psicológico y social, así como en su desempeño laboral.

Dentro del ámbito hospitalario, es posible encontrar un gran número de situaciones que resultan estresantes para las enfermeras, y que de no afrontarlas de manera adecuada pueden

llegar a alterar su estado de salud, la adaptación hospitalaria, el rendimiento laboral, propiciar el ausentismo y enfermedades laborales; los cuales son algunos de los tantos problemas que están asociados con el estrés laboral y que tiene efectos negativos en la calidad de vida de las enfermeras que son reflejados en los servicios de enfermería Gil Montes (2009).

De igual modo, Gil Montes (2009) y Harrison M y Colbs (2002) señalan que el trabajo en hospitales ha sido considerado como intrínsecamente estresante, porque implica estar continuamente en contacto con el dolor y a menudo con la muerte. La competitividad laboral, cargas de trabajo y las tensiones a las que se somete el profesional de enfermería desequilibran su sistema nervioso provocando un estado de ansiedad. Esto, a su vez, desencadena un descontrol de las emociones y se convierte en la causa de enfermedades psicosomáticas como úlceras gástricas, aumento de colesterol, hipertensión arterial, comportamientos agresivos, enfermedades de la piel, migrañas, depresión, disfunciones digestivas y coronarias, así como una disminución inmunológica entre otras.

Este contexto de la base de datos indexada electrónicamente algunos autores como (García M,y Colbs 2012; Gil Montes 2009 y Harrison M y Colbs 2002). coinciden con referencia a el control en el trabajo, que los profesionales de enfermería, resaltan el escaso control en el mismo, debido a la incapacidad de tomar decisiones por sí mismos, unido a la exigencia de tener que aprender y realizar muchas tareas diferentes.

Finalmente, cuando se analiza la dimensión de apoyo social, se observó claramente una diferencia entre el recibido por los compañeros y el recibido por los superiores. Concretamente, en este estudio los resultados obtenidos destacan que en los profesionales de Enfermería sí existen datos en la literatura previa que avalan los hallazgos obtenidos con respecto a que la impredecibilidad e incontrolabilidad de las tareas laborales y la

falta de apoyo social favorece la aparición de estrés en el contexto del trabajo.

Conclusiones y Recomendaciones

Se evidenció que la competitividad laboral, cargas de trabajo y las tensiones a las que se somete el profesional de enfermería desequilibran su sistema nervioso provocando un estado de ansiedad que desencadena estrés laboral.

Se observó la coincidencia de varios autores en relación a impredecibilidad e incontrolabilidad de las tareas laborales y a la de apoyo social potencian la aparición de estrés laboral. Estos hallazgos sirven de base a futuras investigaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- García M, Ríos MI. (2012) The relationship between psychosocial stress and burnout in emergency departments: an exploratory study. *Nurs Outlook.*; 60(5): 322-9.
- Garrosa E, Moreno B, Rodríguez A, Rodríguez R. (2011) Role stress and personal resources in nursing: A cross-sectional study of burnout and engagement. *Int J Nurs Stud.* 2011; 48(4): 479-89.
- Garrosa E, Rainho C, Moreno B, Monteiro MJ. (2010) The relationship between job stressors, hardy personality, coping resources and burnout in a sample of nurses: A correlational study at two time points. *Int J Nurs Stud* ; 47(2): 205-15.
- Harrison M, Loiselle CG, Duquette A, Semenic SE. Hardiness, (2002) work support and psychological distress among nursing assistants and registered nurses in Quebec. *J Adv Nurs.*; 38(6): 584-91.
- Trucco B, Marcelo, Valenzuela A, Paulina, & Trucco H, Daniela. (1999). Estrés ocupacional en personal de salud. *Revista médica de Chile*, 127(12), 1453-1461. <https://dx.doi.org/10.4067/s0034-98871999001200006>
- Valecillo, Maggyra, Quevedo, Ana Luisa, Lubo Palma, Adonias, Dos Santos, Alberto, Montiel, María, Camejo, Marielys, & Sánchez, Milagros. (2009). Síntomas musculoesqueléticos y estrés laboral en el personal de enfermería de un hospital militar. *Salud de los Trabajadores*, 17(2), 85-95. Recuperado en 04 de mayo de 2019, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382009000200002&lng=es&tlng=es.